

РАЗВИТИЕ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
С ПОМОЩЬЮ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Хакимова Комила Анваровна

Студент 1курса магистратуры по направлению «Теоретическая
методология и обучения (начальное образование)»

Азиатского международного университета города Бухары

Абстрактный. В данной статье рассматриваются методы с помощью которых мы будем развивать речь учащихся и также обсудим возникновения проблем с речью в младших классах.

Ключевые слова: развитие речи, родной язык, произведение, метод ,проблемы.

Сначала обсудим что такое речь ? Это способность выражать свое мнения, способность говорить. Речь - важнейшая психическая функция, присущая только человеку. Благодаря речевому общению отражение мира в сознании одного человека постоянно пополняется и обогащается тем, что отражается в общественном сознании, связывается с достижениями всей общественно-производственной и культурной деятельности человечества. Таким образом, речь является основой коммуникативной функции, которая осуществляется посредством того или иного языка. Проблема развития речи школьников все больше общественное значение, так как речь является убедительным показателем духовной культуры личности. В нашей стране есть разные школы с обучением русского языка и узбекского языка как родной язык.

Но развития речи у всех детей бывает разным этому влияет окружения и семья. В первую очередь семья должна понять что ребенок растет в

окружении русскоязычных или других. Смотря на их способность развития речи отдавать в ту школу которая им подойдет. Но в связи с ускорением в мире науке и технологии у нас у многих детей могут появиться проблемы с речью. Но есть и проблемные дети у которых окружения с другим языком общения и этот ребенок затрудняется и не может быстро усваивать информацию потому что с ним не общаются в его удобном языке. Для этого нам в помощь всегда придут книги которые нам помогут развивать мышления и речь у учащегося. Художественные произведения рассказы, сказки, стихотворение для младших классов. Чем мы много читаем тем мы развиваем речь и пополняем свой словарный запас, научимся выражать себя на должном уровне. Логически четкая, доказательная, образная устная и письменная речь ученика - показатель его умственного развития. Поэтому развитие речи является важным звеном в общей системе обучения детей, обеспечивающим успехи в учебной работе и по другим предметам. Обогащение словарного запаса, развитие речи учащихся - главная лингводидактическая задача начальной многонациональной школы, требующая для своего решения различных подходов с применением разнообразных, ярких средств наглядности (таких, как учебные рисунки, иллюстрации, произведения музыки, графики и др.), которые привлекали бы внимание учащихся и способствовали обогащению их словарного запаса. В контексте нашей работы мы анализируем результаты использования на уроках развития речи произведений живописи, которые, неся в себе определенный замысел, дают учащимся тему, подсказывают содержание и тем самым намного облегчают составление связного высказывания. Произведение живописи здесь может рассматриваться как определенный "научный текст", требующий понимания его содержания, смысла. Это существенно повышает меру активности ученика, стремящегося извлечь знания из гуманитарных текстов, - он должен их не только изучать, но и

интерпретировать. Поэтому «конкретный характер усвоения гуманитарных знаний гораздо в большей степени зависит от культуры ученика и культуры времени, нежели изучение естественных и технических наук»

Для всестороннего и полноценного развития личности школьника, его успешной самореализации в будущем необходимо уделять особое внимание формированию и развитию его языковой культуры с помощью средств художественной выразительности и речи в целом. От умения грамотно выразить свою мысль, «облечь» ее в такую форму, чтобы вызвать необходимый отклик у собеседника зачастую зависит «успешность» подрастающего поколения.. Воспитание нравственного, культурного и социально-ответственного гражданина является приоритетной задачей образования. В настоящее время формирование художественной речи школьника в процессе обучения и воспитания является важнейшей задачей современной школы, а особенно начальной, поскольку именно у младших школьников в гораздо большей степени проявляются черты для развития воображения и творческих способностей.

Список использованной литературы

1. Гильмутдинова, Л. И. Развитие речи учащихся начальной школы с помощью языкового анализа художественных произведений / Л. И. Гильмутдинова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020.

2. Винокурова культура речи учебно методическая пособия 12-13.

3. Алексеева А.В. Эстетическое и художественное воспитание: к новым решениям / А.В. Алексеева// Новое педагогическое мышление. М., 1989.

4. Архипова Е.В. Проблемы речевого развития младших школьников: дис. . д-ра пед. наук / Е.В. Архипова. М., 1998. - 389 с.

